

NO SQL БАЗЫ ДАННЫХ: ПОНИМАЕМ СУТЬ

Иброхимова Зубайда Усмоновна

Ферганский государственный университети

Прикладная математика и информатика студентка 4-курса

ANNOTATSIYA Maqolada tadqiqot ma'lumotlarini o'z ichiga olgan SQL va NO SQL ma'lumotlar bazasi o'rtasidagi farq muhokama qilinadi. Bundan tashqari NoSQL ma'lumotlar bazasida qanday ishlashi ko'rib chiqiladi

Kalit so'zlar: NoSQL ,SQL, ma'lumotlar bazasi, mantiqiy ob'ekt, klassik ko'rinish, interaktiv SQL, replikatsiya agregati.

Аннотация. В статье обсуждается чем отличается SQL от NO SQL база данных , содержащая исследовательской информации. Также рассматривается, как это работает в базе данных NoSQL.

Ключевые слова: No SQL, SQL,База данных, логический объект, классические представление,Интерактивный SQL, Репликация агрегат.

Annotation. The article discusses a SQL database containing no research information. It also looks at how it works in a NoSQL database

Keywords: No SQL, SQL,Database, Logical Object, Classic View, Interactive SQL, Replication Aggregate.

Стартапы и работники «больших данных» стали поводом для замены такого хранилища данных на другой новый тип хранилища данных.Следует понимать, что NoSql — это не полный отказ от привычного хранилища данных. Обычно инструмент выбирают потому, что он наиболее удобен для решения той или иной задачи. Те, кто говорят о NoSql, обычно перечисляют следующие преимущества.

Базы данных NoSQL имеют специально созданные модели данных и гибкие таблицы для создания современных приложений. Базы данных NoSQL получили широкое признание за простоту разработки, функциональность и

производительность при работе с большими данными. Они используют разные модели данных, такие как документ, диаграмма, ключ-значение, память и поиск.

Хранение данных. Объем хранимых в мире цифровых данных измеряется эксабайтами. Эксабайт равен одному миллиарду гигабайт (ГБ) данных. По данным Internet.com, общий объем сохраненных данных, добавленных в 2006 году, составил 161 эксабайт. Всего 4 года спустя, в 2010 году, объем хранимых данных составил почти 1000 эксабайт, увеличившись более чем на 500%. Другими словами, в мире хранится много информации, и она продолжает расти.

Связанные данные. Данные становятся все более связанными. Мосты строятся на блогах, у блогов есть пингбеки, и в каждой крупной системе социальных сетей есть теги, которые соединяют вещи вместе. Большие системы строятся для связи друг с другом.

Сложные структуры данных: NoSQL может легко обрабатывать иерархические внутренние структуры данных. Чтобы сделать то же самое в SQL, вам нужно иметь много реляционных таблиц со всеми видами ключей.

Существует также связь между производительностью и сложностью данных. Производительность традиционных СУБД может быть снижена при поддержке большого объема данных, необходимых для приложений социальных сетей и Semantic Web.

Что это NoSQL?

Я думаю, что один из способов определить NoSQL — это посмотреть, чем он не является.

Это не SQL и не реляционное. Как следует из названия, это не замена РСУБД, а скорее ее дополнение. NoSQL предназначен для распределенного хранилища

данных для общих потребностей в данных. Вспомните Facebook с его 500 миллионами пользователей или Twitter, который ежедневно собирает терабиты данных.

База данных NoSQL не имеет фиксированных схем или объединений. РСУБД «масштабируется» все быстрее и быстрее, добавляя оборудование и память. NoSQL, с другой стороны, может использовать «масштабирование». Величина измерения относится к распределению нагрузки во многих товарных системах. Компонент NoSQL — это недорогое решение для больших наборов данных.

Базы данных NoSQL имеют специально созданные модели данных и гибкие таблицы для создания современных приложений. Базы данных NoSQL получили широкое признание за простоту разработки, функциональность и производительность при работе с большими данными. Они используют разные модели данных, такие как документ, диаграмма, ключ-значение, память и поиск.

Разница между отсутствием SQL и NOSQL

Системы управления реляционными базами данных (RDBMS) представляют собой тип системы управления базами данных (RDBMS). Нереляционные или распределенные системы баз данных классифицируются как базы данных NoSQL.

Базы данных SQL имеют фиксированную, статическую или предопределенную схему. Динамическая схема — это особенность баз данных NoSQL.

Вертикальное масштабирование — это особенность баз данных SQL. Базы данных NoSQL могут масштабироваться горизонтально.

Базы данных SQL определяют данные и управляют ими с помощью мощного

языка, называемого языком структурированных запросов. Базы данных NoSQL используют набор документов для запроса данных. Неструктурированный язык запросов — другое его название. Это варьируется от базы к базе данных.

Сложные запросы лучше всего обслуживаются базами данных SQL. Сложные запросы не подходят для баз данных NoSQL, поскольку им не хватает мощности SQL-запросов.

Базы данных SQL не идеальны для хранения иерархических данных. Базы данных NoSQL отлично подходят для хранения иерархических данных.

Базы данных SQL включают MySQL, SQLite, Oracle, MS-SQL MS-SQL и PostgreSQL MS-SQL. Базы данных NoSQL включают Google MongoDB, Redis, Bigtable, Raven DB, Firebase, HBase, Cassandra, Neo4j, CouchDB и другие.

Как работает NoSQL в база данных (расслабленная)?

Базы данных NoSQL используют разные модели данных для доступа и управления данными, такими как документы, диаграммы, ключевые значения, память и поиск. Кроме того, эти типы баз данных специально оптимизированы для приложений, которым требуются большие объемы данных, низкая

задержка и гибкие модели данных. Мы достигаем этого, в частности, за счет смягчения ограничений согласованности данных, известных в других базах данных.

См. пример создания простой базовой таблицы книги:

В реляционной базе данных записи книг часто нормализуются и хранятся в отдельных таблицах. Мы также определяем отношения с первичными и внешними ключами. В этом примере таблица «Книги» содержит столбцы для ISBN, названия книги и номера печати. Таблица авторов содержит столбцы для идентификатора автора и имени автора. Наконец, есть таблица Author-ISBN со столбцами для идентификатора автора и ISBN. Реляционная модель предназначена для обеспечения целостности данных между таблицами в базе данных, нормализована для уменьшения избыточности и оптимизирована для хранения.

В базе данных NoSQL мы обычно храним запись о книге в виде документа JSON. Для каждой книги: элемент, ISBN, название книги, печатный номер, имя автора и идентификатор автора. Мы храним их как атрибуты в одном документе. В этой модели данные оптимизированы для интуитивно понятной разработки и горизонтального масштабирования.

Многие, от аналитиков и инженеров до лиц, принимающих решения в области ИТ, знакомы с системами управления реляционными базами данных (RDBMS) и языком структурированных запросов (SQL), используемым для взаимодействия с ними. Хотя эти термины относятся к парадигме, существовавшей десятилетиями и остающейся общепринятым стандартом, сегодня огромное разнообразие и глубина систем баз данных могут ошеломить. Более того, растущие объемы неструктурированных данных, доступность ресурсов хранения и вычислительной мощности, а также меняющиеся аналитические требования вызвали интерес к принципиально другим технологиям.

Эти популярные альтернативы традиционным СУБД, известные под общим названием NoSQL, обещают множество современных вариантов использования.

Чтобы принимать обоснованные решения о том, что использовать, практикующие специалисты должны знать о различиях между SQL, NoSQL, отдельными системами управления базами данных (СУБД) и языками, а также о ситуациях, для которых каждый из них лучше всего подходит, и о том, как меняется ландшафт.

Разница между базами данных SQL и NoSQL на самом деле заключается в сравнении реляционных и нереляционных баз данных. Решение о том, когда использовать SQL или NoSQL, зависит от типа информации, которую вы храните, и лучшего способа ее хранения. Оба типа хранят данные, они просто хранят данные по-разному.

Спрашивать NoSQL или SQL сродни вопросу горячо обсуждаемой интернет-дискуссии: «Янни или Лорел?» Люди хотят дать однозначные ответы, но на самом деле это зависит от того, что вы строите, ограничений, продиктованных тем, для кого вы строите, и конечного состояния, которого вы пытаетесь достичь.

Хотя NoSQL находится в тренде и скорость внедрения растет, он не заменяет SQL. Это просто еще один вариант. Иногда речь идет о выборе одного над другим, но многие команды разработчиков предпочитают использовать оба.

SQL против масштабируемости NoSQL

Одной из основных проблем с SQL является простота масштабирования. SQL предназначен для масштабирования. Под «масштабированием» или

масштабированием по вертикали мы подразумеваем добавление дополнительного оборудования, оперативной памяти, вычислительной мощности и т. д. для увеличения емкости. С SQL мы ограничены, потому что мы неизбежно достигнем максимальной емкости, а масштабирование обходится дорого. Масштабирование с помощью SQL возможно, но требует значительных усилий (разделение, сегментирование, кластеризация и т. д.) и затрат.

Вот ключевое отличие при сравнении масштабируемости SQL и NoSQL: механизмы NoSQL предназначены для масштабирования и использования облачных вычислений. При горизонтальном или вертикальном масштабировании мы добавляем ресурсы к одному узлу (компьютеру или серверу). У нас может быть одна база данных, работающая на нескольких узлах. Масштабирование (или обратное) означает, что мы можем легко добавлять и удалять узлы. Это делает NoSQL идеальным решением для облака. Благодаря возможности масштабирования вы сможете максимально использовать преимущества масштабируемости облака. Например, вы можете запускать SQL в Azure, но ваши возможности масштабирования будут ограничены.

Заключение

В заключение стоит сказать, что в этой статье я рассмотрел отличия NoSQL от SQL, что такое NoSQL и где он используется. Выделены преимущества NoSQL перед SQL и недостатки SQL, приведены примеры, где используется NoSQL и почему он используется. Кроме того, NoSQL или SQL написаны о ситуациях, в которых каждый из них лучше всего подходит, и о том, что нужно знать о том, как меняется ландшафт.

Испльзование Литература

1. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). DATA MINING TEXNALOGIYALARI METODLARI VA BOSQICHLARI HAMDA DATA SCIENCE JARAYONLAR. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(3 Part 2), 18-21.

2. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 191-203.

3. Nurmamatovich, T. I. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOTNING GLOBALLASHUV JARAYONIDA IQTISOD TARMOQLARIDA

QO'LLANILISHINING ASOSIY YO'NALISHLARI. *H34 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 291.

4. Tuychievich, B. M., & Nurmatovich, T. I. (2021). ЖАМИЯТДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ. *H34 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 189.

5. Kizi, A. Z. I., & Nurmatovich, T. I. (2021). ZAMONAVIY DASTURLASH FANINI O'QITISHDA PYTHON DASTURLASH VOSITALARI YORDAMIDA AMALIY DASTURLAR YARATISHNING AHAMIYATI. *H34 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 264.

6. Tojimatov, I. N., Mamlatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI.

7. Usmonov, B., Rakhimov, Q., & Akhmedov, A. (2023, March). The problem of takeoff and landing of a hereditarily deformable aircraft in a turbulent atmosphere. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1, p. 060015). AIP Publishing LLC.

8. Усмонов, Б. Ш., & Рахимов, К. О. (2020). Построение математической модели в прямой и вариационной постановке задачи изгибно-крутильного колебания наследственно-деформируемого крыла самолета. *Проблемы вычислительной и прикладной математики*, (5), 108-119.

9. УСМОНОВ, Б., & РАХИМОВ, К. ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ. ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ Учредители: Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий, (4), 50-59.

10. Usmonov, B., & Rakhimov, Q. (2019). Vibration analysis of airfoil on hereditary deformable suspensions. In E3S Web of Conferences (Vol. 97, p. 06006). EDP Sciences.